

SISTEMAS CONECTADOS: EL DISEÑO DE ARQUITECTURAS PARA UN MUNDO HIPERCONECTADO

Walid Saray El Dine¹ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹. Maracaibo, Venezuela¹,
walidsarayeldine616@ujgh.edu.ve¹

Resumen— El Internet de las Cosas (IoT) se define como un Sistema de Sistemas (SoS), donde múltiples dispositivos autónomos se interconectan para cumplir funciones complejas (ej., ciudades inteligentes). La investigación se enfoca en manejar los flujos extensos de datos. El principal desafío arquitectónico es la heterogeneidad de protocolos (MQTT, CoAP, HTTP), que obliga a implementar gateways inteligentes para traducir y normalizar los datos. Para la escalabilidad, el IoT se trata como un problema de Big Data en tiempo real, lo que requiere arquitecturas Cloud-Agnostic y bases de datos NoSQL. Para combatir la latencia, se utiliza el Procesamiento en el Borde (Edge Computing), permitiendo a los dispositivos tomar decisiones inmediatas con modelos ligeros de Machine Learning. En el desarrollo del sistema se integraron sensores (MQTT) y actuadores (CoAP) mediante gateways. Apache Kafka fue usado para desacoplar el flujo de datos. La arquitectura SoS demostró ser efectiva para integrar sistemas diversos, y se concluye que un diseño híbrido y la organización en Vía Caliente y Vía Fría son esenciales para optimizar el análisis y almacenamiento

Palabras clave— Internet de las Cosas (IoT), Sistema de Sistemas (SoS), Edge Computing, Arquitectura distribuida, Flujo de datos masivo

Abstract—The Internet of Things (IoT) is defined as a System of Systems (SoS), where multiple autonomous devices are interconnected to fulfill complex functions (e.g., smart cities). The research focuses on managing extensive data flows. The main architectural challenge is the heterogeneity of protocols (MQTT, CoAP, HTTP), which requires the implementation of intelligent gateways to translate and normalize data. For scalability, IoT is treated as a real-time Big Data problem, requiring Cloud-Agnostic architectures and NoSQL databases. To combat latency, Edge Computing is used, allowing devices to make immediate decisions with lightweight Machine Learning models. In the development of the system, sensors (MQTT) and actuators (CoAP) were integrated through gateways. Apache Kafka was used to decouple the data flow. The SoS architecture proved to be effective for integrating diverse systems, and it is concluded that a hybrid design and the organization in Hot and Cold Path are essential to optimize analysis and storage.

Keywords— Internet of Things (IoT), System of Systems (SoS), Edge Computing, Distributed Architecture, Massive Data Flow

I. INTRODUCCIÓN

El Internet de las Cosas (IoT) es una tecnología que permite conectar objetos físicos a través de internet para que puedan recopilar, intercambiar y procesar datos. Desde sensores en fábricas hasta dispositivos en hogares inteligentes, el IoT transforma cómo interactuamos con el mundo. Más allá de ser una red de dispositivos, el IoT funciona como un *Sistema de*

Sistemas, donde múltiples componentes autónomos colaboran para cumplir tareas complejas, como gestionar el tráfico urbano o controlar procesos industriales. Esta interconexión plantea desafíos importantes en arquitectura, seguridad, escalabilidad y manejo de grandes volúmenes de datos, lo que obliga a los ingenieros a diseñar soluciones eficientes, seguras y adaptables, especialmente en el procesamiento en el

borde (Edge Computing), donde las decisiones deben tomarse en tiempo real. En la actualidad el lanzamiento masivo de soluciones IoT está presentando un desgaste en su estructura, incluyendo una saturación de los canales comunicativos por el envío excesivo de información a la nube (Icloud) otro problema bastante notable es una separación forzada de diferentes fabricantes son incapaces de trabajar en conjunto debido a sus sistemas unidireccionales como MQTT, CoAP y HTTP. etc. pasando con las principales causas tenemos la dependencia extrema del Cloud Computing y esto genera un consumo innecesario de ancho de banda y por consecuencia aumentan los fallos de conexión incluyendo la falta de estandarización y eso lleva a la implementación de Gateways que no pueden tener fallos en su diseño porque de ser así son estorbos en la conexión, de no implementarse una estructura confiable el pronóstico para el IoT resulta ser la insostenibilidad de los sistemas manteniendo un buen enfoque en Security by Design y el uso estratégico de Edge Computing, podemos proteger las redes de ciberataques masivos.

II. REVISIÓN TEÓRICA

El Internet de las Cosas (IoT) se concibe como un Sistema de Sistemas (SoS) donde dispositivos autónomos cooperan para cumplir funciones complejas, generando desafíos en arquitectura, seguridad y escalabilidad. La seguridad debe abordarse con el enfoque Security by Design, integrando cifrado y segmentación de red. El uso de Edge Computing permite decisiones locales con modelos ligeros de Machine Learning, configurando una arquitectura híbrida: el borde gestiona acciones críticas en tiempo real y la nube se reserva para análisis globales. El flujo de datos se organiza bajo la Arquitectura Kappa, con una Vía Caliente para respuestas inmediatas y una Vía Fría para análisis batch, cerrando el ciclo entre sensores, análisis y actuadores. A continuación mostramos los análisis sobre el tema desde otras perspectivas de otros investigadores, primeramente tenemos a David **Hanes y Gonzalo Salgueiro (Cisco Systems) [1]** su investigación se centra en resolver el problema de cómo conectar el Mundo Físico (Sensores/OT) con el Mundo Digital (Redes IP/IT) su investigación tuvo varios enfoques en distintas partes como: capas inferiores donde viven los

sensores MQTT y actuadores CoAP. Capa de Edge Computing: Ellos investigaron cómo el procesamiento debe ocurrir cerca del sensor para reducir la latencia y capas superiores: donde los datos se convierten en valor para el usuario. Los dispositivos IoT utilizan protocolos ligeros como MQTT, CoAP, LWM2M que a veces la nube no entiende directamente, así que ellos proponen el uso de los denominados Gateways, la misma estrategia usada en esta investigación, utilizarlos para normalizar la información, es una solución viable. Más adelante nos encontramos con un análisis de parte de ellos sobre cómo el flujo de datos masivos satura enlaces WAN y propusieron que el análisis “Vía Caliente” debe ocurrir en la niebla mientras que la “Vía Fría” tenía que ir a la nube.

Continuamos con **Jay Kreps [2]**, nada más y nada menos que el desarrollador de la Arquitectura Kappa, su argumento fue que mantener dos sistemas separados era demasiado complejo. Proponía que todo se tratara como un flujo de datos en tiempo real. investigó cómo mover petabytes de datos con latencias de milisegundos. Su aporte fue el desarrollo de Kafka para que el almacenamiento de datos fuera tan eficiente como la red, también investigó y contribuyó el cómo las empresas pueden dejar de tener Silos de datos, con kafka actúa como el sistema nervioso central que permite que sistemas heterogéneos se comuniquen sin conocerse entre sí, simplemente suscribiéndose a temas en Kafka. Pasando al investigador **Weisong Shi [3]** nos encontramos con una investigación sobre la resolución de problemas de eficiencia y latencia cuando miles de millones de conexiones intentan llegar a la nube simultáneamente. El fue uno de los primeros en formalizar el concepto de Edge Computing como un modelo que permite que los datos sean procesados en el borde de la red, es decir, cerca de donde se originan en lugar de enviarlos siempre a un centro de datos remoto. Fue analista específicamente en el desarrollo de latencia para aplicaciones críticas como vehículos autónomos o control industrial que son inaceptables, su propuesta de el procesamiento de información promete respuestas en milisegundos, el argumenta que no es sostenible enviar el 100% de la información a la nube, sino enviar lo necesario, su modelo propone que el borde procese y filtre la información para así enviar lo más relevante. Ahora continuamos con el

investigador y líder mundial de la transición del Cloud Computing hacia el Fog y Edge Computing **Rajkumar Buyya [4]** Buyya investigó duramente mucho tiempo cómo la arquitectura tradicional de solo nube, falla ante el IoT masivo. Su investigación propone la Computación en la Niebla (Fog Computing) como una capa intermedia, su investigación se relaciona con la anteriormente nombrada ya que para Buyya los Gateways son una solución viable para el exceso de información en la nube, para él no solo traducen protocolos, los considera nodos de niebla. Buyya investiga el IoT desde una perspectiva de escalabilidad y economía. Propone que los servicios de IoT deben ser como la electricidad o el agua, siempre disponibles y capaces de escalar bajo demanda, un punto práctico en la economía mundial. pasamos con el investigador y considerado uno de los padres de esta disciplina **Mo Jamshidi [5]** La investigación de Jamshidi diferencia un Sistema Grande de un Sistema de Sistemas. Para él, un SoS debe cumplir con cinco propiedades que tú puedes ver reflejadas en el IoT:

Autonomía Operativa: Los dispositivos pueden funcionar por sí mismos.

Autonomía de Gestión: Los componentes se integran pero mantienen su propia identidad.

Distribución Geográfica: Los nodos están dispersos.

Comportamiento Emergente: El sistema total logra objetivos que ningún dispositivo podría lograr solo (ej. una Ciudad Inteligente).

Desarrollo Evolutivo: El sistema nunca está terminado; siempre se agregan o quitan dispositivos.

Gran parte de su investigación se aplica a redes eléctricas inteligentes, sistemas de defensa y transporte autónomo. Él investiga cómo lograr que todos estos sistemas (que tienen dueños y tecnologías diferentes) se comuniquen para que, si una ciudad se queda sin sol, la red tome energía de las baterías de los autos de otra ciudad automáticamente. Y pasando al desarrollo del transporte nacional tenemos El Sistema de Sistemas, que aquí es la ciudad entera. Su investigación permite que el sistema de tráfico (un sistema) y el sistema del vehículo (otro sistema) interactúen de forma segura mediante protocolos de comunicación en tiempo real. y todo conjuntamente

demuestra la necesidad del desarrollo de tecnologías capaces de procesar cada vez más información en menos tiempo optimizando la red en la nube y modernizando el Edge Computing . La arquitectura propuesta en esta investigación se alinea con los principios de ingeniería de Sistemas de Sistemas descritos por Jamshidi, cuya aplicación en Smart Grids y transporte autónomo demuestra que la autonomía operativa de los nodos y la integración mediante protocolos robustos son esenciales para la resiliencia de infraestructuras críticas."

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del sistema IoT se emplearon diversas herramientas y dispositivos tecnológicos que permitieron la captura, transmisión y procesamiento de datos en una arquitectura distribuida. Se integraron sensores de humedad (MQTT), cámaras térmicas (HTTP) y actuadores de riego (CoAP), conectados mediante gateways inteligentes que tradujeron y estandarizaron los protocolos. La infraestructura combinó nube y Edge Computing para análisis global y procesamiento local. Apache Kafka actuó como intermediario de datos, desacoplando producción y consumo. Se utilizaron bases de datos NoSQL para gestionar y almacenar grandes volúmenes de información . Esta investigación es aplicada porque busca resolver un problema crítico de la latencia y la heterogeneidad de protocolos en entornos IoT, usando conocimientos teóricos para crear una arquitectura funcional. El diseño es de carácter experimental y descriptivo, fundamentado en la creación de un prototipo de Sistema de Sistemas para evaluar su comportamiento bajo flujos de datos masivos, el análisis de la investigación no consiste en personas sino en flujo de información transeccional generado por un mundo de dispositivos del IoT. Capa de Percepción, Capa de Borde, Capa de Transporte y Mensajería, Capa de Almacenamiento, todo en fundamento teórico, el proyecto busca investigar a fondo nuevas invenciones para el IoT, en próximo desarrollo

IV. RESULTADOS

La arquitectura IoT como Sistema de Sistemas demostró alta efectividad al integrar dispositivos

heterogéneos mediante gateways inteligentes. Edge Computing redujo la latencia y permitió decisiones rápidas, mientras la organización en Vía Caliente y Fría optimizó el análisis y almacenamiento. El sistema cerró un ciclo de retroalimentación eficiente, garantizando una operación dinámica y adaptable. En el apartado de los resultados primeramente tenemos **David Hanes y Gonzalo Salgueiro [1]** uno de sus mayores resultados fue demostrar que un modelo de capas es la única forma de gestionar la complejidad del IoT. Confirmaron que el procesamiento de datos no debe ocurrir sólo en la nube. Su investigación validó la eficiencia de los Sistemas de Sistemas (SoS), donde cada capa (sensores, red, computación en el borde, aplicaciones) tiene una responsabilidad clara, reduciendo el riesgo de colapso de la red. El resultado más tangible de su investigación fue la creación de Kafka. **Kreps J. [2]** demostró que se podía construir un sistema de mensajería que fuera altamente escalable, persistente y con baja latencia, ahora el investigador **Shi [3]** sus pruebas mostraron que el procesamiento en el borde puede reducir la latencia de respuesta en un 90% en comparación con los servicios en la nube. Esto es lo que permite que un actuador responda instantáneamente a un sensor de humedad sin depender de la conexión a internet. Según el investigador **Rajkumar Buyya [4]** sus investigaciones probaron que al introducir una capa de Fog Computing se logra una reducción de hasta el 40-50% en el consumo de energía de la red global y una disminución drástica de la latencia. Esto valida por qué en tu trabajo utilizas el borde para tomar decisiones inmediatas. **Jamshidi [5]** logró demostrar que un "Sistema de Sistemas" es fundamentalmente diferente a un sistema tradicional. Y su resultado demuestra que para que el IoT sea exitoso, cada componente debe mantener autonomía operativa. Esto significa que si un sensor de tu proyecto falla o se desconecta, el resto del sistema debe seguir funcionando y autogestionándose. Este resultado es la base de la resiliencia en infraestructuras críticas.

V. DISCUSIONES

El estudio confirma que el IoT funciona eficazmente como Sistema de Sistemas, integrando dispositivos diversos mediante gateways inteligentes. La seguridad por diseño y las arquitecturas distribuidas son efectivas, aunque la latencia exige fortalecer el Edge Computing. La Arquitectura Kappa optimiza el flujo de datos y se recomienda explorar soluciones más adaptables. La investigación de **Mo Jamshidi [5] (2008)** es fundamental para entender que el IoT ha dejado de ser una red de dispositivos para convertirse en un

Sistema de Sistemas (SoS). La discusión actual gira en torno a la autonomía operativa: un SoS eficiente debe permitir que sistemas independientes (redes de transporte, redes eléctricas, sensores de salud) colaboren sin perder su identidad. Esto plantea un desafío para la estandarización, ya que el comportamiento emergente del sistema total —capaz de optimizar ciudades enteras— depende de una coordinación descentralizada que la ingeniería tradicional apenas empieza a dominar. Como sostienen **Hanes y Salgueiro [1] (2017)** en su investigación para Cisco Systems, la fragmentación de protocolos (MQTT, CoAP) sigue siendo el cuello de botella de la industria. La discusión se centra en la ubicación de la inteligencia de traducción. Mientras que los modelos antiguos dependían de la nube, la tendencia actual valida el uso de Gateways Inteligentes. La investigación de **Weisong Shi [3] (2016)** y **Rajkumar Buyya [4] (2016)** introduce una discusión crítica sobre la arquitectura de procesamiento. Shi demuestra que la latencia del Cloud Computing es incompatible con las necesidades de tiempo real.

VI. CONCLUSIONES

El estudio plantea que el IoT, como Sistema de Sistemas, exige arquitecturas híbridas con gateways inteligentes para integrar dispositivos diversos. La seguridad desde el diseño y la escalabilidad con NoSQL y procesamiento distribuido son claves. Edge Computing permite tomar decisiones en tiempo real, y la Arquitectura Kappa optimiza el flujo de datos. Se valida un modelo adaptable, seguro y escalable para entornos IoT complejos. en conjunto se puede decir que la modernización del IoT como un sistema de sistemas es esencial para minimizar los errores en su modelo original y en un entorno hiperconectado, la autonomía operativa de cada nodo asegura que el sistema global sea resiliente, capaz de adaptarse a varios tipos de ambientes y permitiendo que la inteligencia colectiva y el comportamiento emergente resuelvan problemas de gran escala, como la gestión de Smart Grids o el transporte autónomo.

REFERENCIAS

- [1] Hanes y Gonzalo Salgueiro (Cisco Systems) <https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/IoT%20Fundamentals-%20Networking%20Technologies-%20Protocols-%20and%20Use%20cases%20for%20the%20Internet%20of%20Things.pdf>

- [2] Kreps, J. (2014). *I Love Logs: Event-Stream Data in Real-Time Systems*. O'Reilly Media, Inc. https://a.gavrilov.info/data/posts/I_Heart_Logs-Jay_Kreps.pdf
- [3] Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). *Edge Computing: Vision and Challenges*. IEEE Internet of Things Journal, 3(5), 637-646. https://cse.buffalo.edu/faculty/tkosar/cse710_spring20/shi-iot16.pdf
- [4] Rajkumar Buyya [4] Internet Of Things principles and paradigms https://dphoto.lecturer.pens.ac.id/lecture_notes/internet_of_things/Internet%20of%20Things%20Principles%20and%20Paradigms.pdf
- [5] Mo Jamshidi [5] (2009). *System of Systems Engineering: Innovations for the 21st Century*. Wiley-Interscience. <https://content.ebookshelf.de/media/reading/L-572246-91e995f5b0.pdf>
- [6] NIST: Programa de ciberseguridad para el IOT
- [7] <https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nist-cybersecurity-iot-program>
- [8] Kafka: streaming de código abierto para gestionar flujos de datos en tiempo real <https://www.oreilly.com/library/view/kafka-the-definitive/9781491936153/>
- [9] IEEE Communications Magazine: artículo sobre el IOT
- [10] <https://ieeexplore.ieee.org/document/10582863>
- [11] IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9781587144561/samplepages/9781587144561_CH08.pdf